

MEHNAT HUQUQIGA OID MUNOSABATLAR SHAKLLANISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLDARI

Odilov Nodirbek Odil o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti
maxsus-kasbiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523372>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 05th June 2024

KEYWORDS

ishchilar, qoidalar, hukumat, mahalliy hudud, tartibga solish, huquqiy, maqolalar.

ABSTRACT

Mehnat huquqi va shaxsiy faoliyat o'rtasidagi munosabatlar murakkab va ko'p qirrali. Ishchilar va ish beruvchilarning huquq va majburiyatlarini tartibga soluvchi me'yor va me'yorlarni o'z ichiga olgan mehnat qonunchiligi shaxsiy faoliyatga bir qancha yo'llar bilan deterministik ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada mehnat qonunchiligining shaxsiy faoliyatga ta'siri o'rganiladi, u ish joyida va undan tashqarida shaxslarning xatti-harakatlarini qanday shakllantirishini o'rganadi.

An'anaviy pul nuqtai nazaridan, ish pul uchun vaqt va mehnat savdosi hisoblanadi. Qanday bo'lmasin, bu juda ko'p narsa bo'lishi mumkin. Shaxslar doimiy ravishda ishdagi qiyinchiliklarga duch kelishadi, o'zlarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini sinab ko'rishadi. Ishda odamlar bajarilgan ishlar va muvaffaqiyatlarning suratlarini kuzatishlari mumkin va ular farovonlik tuyg'usini qo'shadigan do'stona aloqalarni o'rnatishlari mumkin. Ish bo'sh vaqtdan ko'ra ko'proq e'tiborga loyiq bo'lgan amalga oshirish manbai bo'lishi mumkin. Olimlar shuni aniqladilarki, dam olish imkoniyati alohida mashqlarga, kam faol ish yoki kam o'rganilgan mashaqqatga bag'ishlanadi, masalan, televizor qarshisida o'tirish, bu odamlarning farovonligi uchun katta majburiyat yaratmaydi.

Ish o'z-o'zini anglash va tan olish manbai bo'lishi mumkin. Hamkorlar, oila va mahalliy hudud odamlarning mavqeini qadrlash, e'tirof etish va rag'batlantirishni ko'rsatsa, ishchilar o'z ishlariga nisbatan muhimroq nuqtai nazarni shakllantirishlari mumkin. Boshqalar ularning harakati ularning hozirgi sharoitlariga yaxshi ta'sir ko'rsatayotganini va ular o'zlaridan ko'ra muhimroq bo'lishi mumkin bo'lgan variantni amalga oshirayotganini sezsa, ishchilar uchun rag'batlantirish vazifasini kengaytirish. Ish odamlarga o'z imkoniyatlarini maksimal darajada oshirishga imkon beradigan, ularga foydaliroq bo'lish va har kuni mashqlarni nafaqat tavba sifatida emas, balki baxt manbai sifatida ko'rishga imkon beradigan tarkibiy qism bo'lishi mumkin.

Bentam insonni zabt etuvchi kuchlar quvonch va iztirob ekanligini o'ylardi. Umuman olganda, moliyaviy masalalarda ish azob-uqubatni yaratuvchi komponent yoki "noto'g'rilik" sifatida qaraladi. Ishdagi vaqt jismoniy shaxslar uchun ochiq eshiklar narxini ko'rib chiqadi, bu esa noqulaylik sifatida ko'rinishi kerak. Neoklassik moliyaviy masalalarni yozishga ko'ra, ish vaqti dam olishda foydalanilmaydigan va zavq yoki foydali manba bo'lmagan soatlarga to'g'ri keladi [1]. Bosh mutaxassis gipotezasi shuni ko'rsatadiki, ishchilar o'z ishlaridan

uzoqlashishga harakat qilishadi, shuning uchun kengash ularni tekshirish tizimlarini ishlab chiqishi kerak. Mikroiqtisodiyotning joriy standart modellari ish haqini olish uchun qilingan tavba sifatida ishlashga ajratilgan soatlarni ko'rib chiqadi va uni kommunal xizmat oxir-oqibat sodir bo'ladigan foydalanishga tayinlash huquqini beradi. Qanday bo'lmasin, so'nggi paytlarda odamni homo ekonomikus tasavvuridan o'tganini ko'rish uchun moliyaviy jihatlarga qiziqish bor.

Mehnatni tartibga solish sxolastik qonuniy mahalliy hududda tartibga solishning alohida bir qismi sifatida qabul qilinadi, ammo uning qonuniy amaliyotning boshqa qismi sifatida tan olinishi cheklangan darajada uning qanchalik mehnat kodeksi yoki boshqa aniq tabiatga ega ekanligiga bog'liq. muhim millatda mehnatni tartibga solishni tartibga solish, ma'lum darajada diskret ish sudlari yoki kengashlarining mavjudligi va ma'lum darajada tartibga solish sohasidagi yuksak yig'ilish, xususan, ish yuridik maslahatchisi sifatida qulflangan.

Takomillashtirishning dastlabki bosqichlarida mehnatni tartibga solish ko'lami ko'p marta eng rivojlangan va muhim korxonalar, ma'lum darajadagi sa'y-harakatlar va boquvchi bilan cheklangan; Agar shubha tug'ilsa, bu cheklovlar doimiy ravishda bekor qilinadi va qonun doirasi qo'l mehnati, qishloq sanoati va bog'dorchilik, kichik korxonalar, ofis ishchilari va ba'zi mamlakatlarda davlat xizmatchilari uchun kengaytiriladi.

Keyinchalik, dastlab zamonaviy mehnatda jismoniy mehnatda ishtirok etgan ishchilarni himoya qilishga qaratilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlar asta-sekin qonuniy me'yorlar va normalarning keng qamrovli tartibiga o'zgartiriladi, ular asosan ikkita imkoniyatga ega: mutaxassisni mehnat munosabatlaridagi kamchilik sifatida himoya qilish. ; manfaatlarning kelishilgan yig'inlari o'rtasidagi munosabatlarni yo'naltirish (zamonaviy munosabatlar).

Mamlakatimizda so'nggi kunlarda tadbirkorlik masalalari, mehnat munosabatlari yo'riqnomalari, uni tartibga solish tizimini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli o'zgarishlar amalga oshirildi. Shu nuqtai nazardan boshlab, mehnat kodeksi mehnat munosabatlarini boshqaradigan asosiy reglamentdir. Qanday bo'lmasin, qabul qilinganida 25 yoshda bo'lgan ushbu kod hozirgi ehtiyojni qondira olmadi. Unda turli masalalar, masalan, mehnat mashqlarida rezidentlar uyushmasining yangi turlarini jadal takomillashtirish kabi masalalar ko'rib chiqilmadi.

Amaldagi kodeks 294 ta maqoladan iborat bo'lib, unda ishlamaydigan ma'lumotnoma standartlari qo'shimcha ravishda doira ichida joylashgan. So'nggi paytlarda mehnat bozoridagi vaziyat ham xuddi shunday o'zgardi, turli xil ma'muriy qonuniy kuzatuvlarga asoslangan doirada, ko'plab yangi tashkilotlarning taqdimoti, treningga yangi komponentlar, kodni yana bir tuzatishda qabul qilish zaruratini keltirib chiqardi. .

Yuqoridagilarni hisobga olib, boshqarmamiz tomonidan muhim xizmatlar va birlashmalar hamkorligida "O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksini tasdiqlash to'g'risida"gi nizom loyihasi ishlab chiqildi. Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi loyihasi 2 bo'lim, 34 qism va 621 moddadan iborat. Hisob-kitobning asosiy qismi - bu to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan komponent va qo'shimcha hisob-kitob hisobotlarni qabul qilishni talab qilmaydi. Korxonalar birlashmalarini, assotsiatsiyalar tarkibiga kirish huquqiga ega bo'lgan alohida birlashma bo'linmalarini, shuningdek, ularning mulki va idoraviy ittifoqidan qat'i nazar, boshqaruvchi sub'ektlar sifatida odamlarni tavsiflaydi [4]. Ushbu standartning ma'nosi

lavozimlar sonining kengayishi, tasodifiy sohada ishlaydigan odamlar sonining kamayishi, shuningdek, ularning imtiyozlarining barqaror xavfsizligini ta'minlaydi.

Ish sohasidagi do'stona tashkilotning boshqa segmentida bu munosabatlarning qonuniy asoslari ochiladi. Ijtimoiy tashkilot ishchilar, korxonalar, ishni muvofiqlashtirish bo'yicha bosh ekspertlar o'rtasidagi hamkorlikni va u bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lgan menejerlar va vakillarning manfaatlarini kafolatlashga qaratilgan ramkani o'z ichiga oladi. Korxonalar nogironlar, o'tirishga asoslangan ishchilar, agentlar ishi, masofadan turib ishlaydigan vakillar, shuningdek, Majburiyat uslubida ishlaydigan odamlarning ish yo'riqnomasining tafsilotlarini noziklashtiradi.

Bugungi kunda, ish darajasidan qat'i nazar, korxonalar vakilni pensiya yoshiga to'lash bo'yicha mehnat shartnomasini bekor qiladigan holatlar mavjud. Bu Butunjahon Mehnat Assotsiatsiyasining mehnat va biznesdagi ajralishning tugashi haqidagi ko'rgazmasiga amal qilmaydi. Shunday qilib, topshiriqda vakilni pensiya yoshiga to'lash bo'yicha mehnat shartnomasini bekor qilish sababini ko'rsatish taqiqlanadi. To'g'rilangan Ish vaqti tizimi ishlab chiqilayotganligi qonun loyihasining qo'shimcha muhim qismidir.

Bu birlashmaning asosiy bo'linmalaridagi muayyan ishchilar yoki ishchilar yig'ilishlari vakillari uchun ish vaqtini saralashga yondashuv bo'lib, ish kunining boshlanishi, tugashi va umumiy ish kunining vaqtini vakilning o'zi nazorat qilishiga imkon beradi. Amaldagi kodda bo'lmagan biznes-jarayonlarni raqamlashtirish, elektron mashq qo'llanmalariga rioya qilish, mehnat shartnomalarini yopish va yakka tartibdagi ma'lumot bazasiga ro'yxatdan o'tish uchun komponentlar ochilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Masalan, ish vaqti, farovonlik va xavfsizlik sharoitlari yoki munosabatlarni yaratish, tartibga solish yoki yig'ma komponentlar alohida vakilning imtiyozlari va majburiyatlarining katta qismini hal qilishi mumkin, shu bilan birga ularning kelishuv muddati kabi narsalarga ishora qiladi. , uning darajasi va javobgarlik pozitsiyasi yoki uning kompensatsiya shkalasiga qo'yilishi, ushbu komponentlar asosan individual tartibga solishning sababini tuzilishini berishi mumkin. Shartnoma, huquqbuzarlik yoki mulkiy qoidalarga o'xshamaydi, mehnatni tartibga solishning tarkibiy qismlari aniq qonuniy munosabatlarni nazorat qiluvchi printsiplarga qaraganda bir hil darajada.

An'anaviy mehnat sharoitlaridan kelib chiqadigan individual vakolatli munosabatlarga qaramasdan, mehnatni tartibga solish qonuniy ehtiyojlar va umumiy munosabatlar, muvofiqlashtirilgan pul manfaatlarini va davlat o'rtasidagi qonuniy munosabatlar, keng ko'lamli ishlab chiqarish ijtimoiy buyurtmalarida tobora muhim ahamiyatga ega bo'lgan turli imtiyozlar bilan bog'liq. muayyan turdagi ijtimoiy boshqaruvlar bilan bog'liq majburiyatlar.

Tahlil va natijalar. Xo'jalik shartnomasida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha xo'jalik shartnomalari ishdan bo'shatilishi mumkin bo'lgan vakillar doirasi telekompaniya xodimlari, kasanachilar, yakka tartibdagi tadbirkorlarda ishlaydigan ishchilar, kasanachilar zarariga kengaytirilmoqda.

Koronavirus pandemiyasiga qarshi chora-tadbirlarni amalga oshirishdan olingan misollarni inobatga olgan holda, vakilga qisman kompensatsiya, lekin hech bo'lmaganda qonun tomonidan ruxsat etilgan eng past ish haqi bilan qochish imkoniyatini belgilaydigan standartlarni taqdim etish nazarda tutilgan. yarim yil davomida beparvo taslim bo'ldi. Vazifa so'nggi paytlarda biznes bilan bog'liq turli xil qabul qilingan ma'muriy qonuniy namoyishlarni

hisobga olgan holda, shaxsiy mehnat munosabatlari va reklama yo'riqnomasi bilan bog'liq qonuniy standartlarni to'playdi.

Xuddi shunday, Mehnat kodeksining tartiblari jahon miqyosidagi tartibga solish standartlari, jumladan, O'zbekiston Respublikasi tomonidan ruxsat etilgan global bitimlar, umumiy, oilaviy va turli xil tartibga solish qismlari to'g'risidagi nizom bilan tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasi Tadbirkorlik va mehnat munosabatlari xizmati hamkorlarning uchta yig'ilishi bilan birgalikda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarga e'tibor qaratmoqda, yoshlar mehnatini o'ta nozik vaziyat sifatida o'ylab, O'zbekistonda mehnatni cheklash bo'yicha o'zgarishlarni amalga oshirishni kuchaytirmoqda [2.].

Jamoat mutaxassislari va jamoatchilik faollari bitta natija - butun mamlakat bo'ylab cheklangan ishlarni yakunlash uchun kurashmoqda. Davlat inspeksiyasi tomonidan olib borilgan kuzatuvlar dalalarda bolalar mehnatining maqsadli holatlari kamligini, bu yo'lda amalga oshirilgan o'zgarishlarning hayotiyiligini, shu bilan birga obro'li va jinoiy xavf-xatarni qo'shayotganini tasdiqlaydi.

Ish tartibi va ishlash imkoniyati:

Dastlab, mehnatni tartibga solish inson mehnatining o'ziga xos qiymatini va daromadli mehnatning shaxsiy qoniqish va pul farovonligi uchun ahamiyatini anglagan holda mehnat qilish uchun asosiy huquqni belgilaydi. Global ko'rgazmalarda va davlat konstitutsiyalarida qadrlangan bu huquq odamlarga alohida va keraksiz cheklovlarsiz, so'zsiz biznesni qidirish va sotib olish imkonini beradi. Ushbu asosiy huquqni ta'minlash orqali mehnatni tartibga solish individual tashkilot va pul erkinligini o'rnatishga imkon beradi, odamlarga o'z-o'zini takomillashtirish va madaniy yuksalish uchun qo'shadigan muhim ishlarda ishtirok etish imkoniyatini beradi.

Ish sharoitlari va individual qarorlarni shakllantirish:

Mehnatni tartibga solish odamlarning tushunadigan ish sharoitlarini shakllantirishda asosiy qismni o'z ichiga oladi, bu esa ularning qarorlari va mashqlariga ta'sir qiladi. Ish vaqti, kompensatsiya, ta'til imtiyozlari va xavfsizlik me'yorlari bo'yicha ko'rsatmalar orqali mehnatni tartibga solish adolatli ish uchun eng kam chegaralarni belgilaydi va vakillarni ikki tomonlama muomala va noto'g'ri foydalanishdan saqlaydi. Ushbu qonuniy buyruqlar nafaqat adolatli ish haqi va xavfsiz ish joylarini kafolatlaydi, balki odamlarning dam olish, oila va maxsus maqsadlar uchun qancha vaqtlari borligini aniqlash orqali ularning shaxsiy hayotiga ta'sir qiladi. Mehnat sharoitlarini nazorat qilish orqali mehnatni tartibga solish ish va shaxsiy hayot o'rtasidagi chegaralarni shakllantiradi, bu odamlarning muhim investitsiyalarini qanday taqsimlash bo'yicha qarorlariga ta'sir qiladi.

Qiziqarli va jiddiy faoliyat va shaxsiy farovonlik o'rtasidagi muvozanatni rivojlantirish:

So'nggi paytlarda shaxsiy farovonlik va samaradorlik uchun qiziqarli va jiddiy mashg'ulotlar o'rtasidagi muvozanatning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Mehnatni tartibga solish bu o'zgarishga moslashtirilgan ishchi o'yin rejalarini, ota-ona ta'tilini va odamlarga o'z ishi va shaxsiy majburiyatlarini osonroq hal qilishga imkon beradigan turli yondashuvlarni ilgari suruvchi chora-tadbirlarni taqdim etish orqali javob berdi. Ish va shaxsiy hayot o'rtasida to'g'ri tartibga solish talabini anglagan holda, mehnatni tartibga solish odamlarga umumiy farovonligini oshirish, bosimni kamaytirish, psixologik salomatlik ustida ishlash va yaqinlari bilan yanada asosli aloqalarni rag'batlantirish bo'yicha qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Ishda shaxsiy imtiyozlar va imkoniyatlarni himoya qilish:

Mehnatni tartibga solish, shuningdek, ish muhitida individual imtiyozlar va imkoniyatlar uchun muhim himoya sifatida to'ldiriladi. Irqi, yo'nalishi, dini yoki boshqa himoyalangan fazilatlarini bo'yicha ajralishning oldini olish orqali mehnatni tartibga solish odamlarga, ularning xususiyatlaridan qat'i nazar, olijanoblik va hurmat bilan munosabatda bo'lishini kafolatlaydi. Bundan tashqari, mehnat reglamenti vakillarning mansublik imkoniyati, umumiy savdo-sotiq va bahs-munozaralarda adolatli tinglash huquqiga ega bo'lgan imtiyozlarini kafolatlaydi. Ushbu qonuniy qimmatli qog'ozlar odamlarga ish muhitida o'z imtiyozlari va imkoniyatlarini bayon qilish, muvozanat madaniyatini rivojlantirish, ajratmaslik va insoniy muvozanatni hisobga olish imkonini beradi.

O'z-o'zini takomillashtirish va kasbga ta'siri Ochiq eshiklar:

Mehnatni tartibga solish, shuningdek, o'z-o'zini anglash va kasbning ajoyib ochiq eshiklariga tayyorgarlik ko'rish, o'qitish va professional muvaffaqiyatga erishish uchun me'yorlarni belgilab beradi. Shogirdlik, kasbiy tayyorgarlik va maktabda o'qishni davom ettirish bo'yicha yo'riqnomalar orqali mehnatni tartibga solish odamlarning ishga joylashishi va kasbiy imkoniyatlarini yaxshilaydigan qobiliyat va ma'lumotlarni sotib olishni rivojlantiradi. Potensial ochiq eshiklarni tayyorlash va rivojlantirishga ruxsat berib, mehnatni tartibga solish odamlarni o'zlarining mutaxassislarini rivojlantirish bo'yicha buyruqni o'z zimmlariga olishga va o'z xohish-istaklari va maqsadlariga mos keladigan muhim kasblarni izlashga jalb qiladi.

Mehnat qonunchiligining shaxsiy faoliyatga ta'sir qilishning eng muhim usullaridan biri bu mehnat sharoitlari va ish haqining minimal standartlarini belgilashdir. Mehnat qonunchiligi ishchilarga nisbatan aniq ko'rsatmalarni belgilash orqali shaxslarning ekspluatatsiya va suiiste'mollarga duchor bo'lmasdan samarali va mazmunli mehnat bilan shug'ullanishini ta'minlashga yordam beradi. Bu o'z navbatida shaxsiy faoliyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ishchilar o'z ishlarini xavfsizlik va barqarorlik hissi bilan bajarishlari mumkin.

Bundan tashqari, mehnat qonunchiligi ish beruvchilar va xodimlar o'rtasidagi munosabatlarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Har ikki tomonning huquq va majburiyatlarini belgilab, mehnat qonunchiligi ish joyida adolatli va adolatli munosabat uchun asos yaratishga yordam beradi. Bu shaxsiy faoliyatga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ish beruvchilar tomonidan hurmat va hurmat bilan munosabatda bo'lganda, odamlar o'z ishlarida kuch va motivatsiyani his qilishadi.

Bundan tashqari, mehnat huquqi ham ish vaqti va sharoitlariga ta'siri orqali shaxsiy faoliyatga deterministik ta'sir ko'rsatadi. Mehnat qonunchiligi ish kunining davomiyligi va tanaffuslar va dam olish vaqtlarini ta'minlashni tartibga solish orqali shaxslarning mehnat va hayot muvozanatini saqlashga yordam beradi. Bu o'z navbatida, shaxsiy faoliyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki odamlar o'z vaqtlari va kuchlarini umumiy farovonlik va samaradorlikka yordam beradigan tarzda yaxshiroq boshqarishlari mumkin.

Bundan tashqari, mehnat qonunchiligi xodimlarning huquqlarini himoya qilishdagi roli orqali shaxsiy faoliyatga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Nizolar va shikoyatlarni hal qilish mexanizmlarini o'rnatish orqali mehnat qonunchiligi fuqarolarning o'z huquqlarini himoya qilishlari va ish joyida adolatsiz munosabatda bo'lgan taqdirda o'z huquqlarini himoya qilishlarini ta'minlashga yordam beradi. Bu shaxsiy faoliyatga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin,

chunki odamlar o'z huquqlarini himoya qilish va o'z manfaatlarini himoya qilishda o'zlarini kuchli va ishonchli his qiladilar.

Xulosa.

Xulosa qilib aytish mumkinki, mehnat qonunchiligi shaxsiy faoliyatga bir necha jihatdan deterministik ta'sir ko'rsatadi. Mehnat qonunchiligi mehnat sharoitlari va ish haqining minimal standartlarini belgilash, ish beruvchilar va xodimlar o'rtasidagi munosabatlarni shakllantirish, ish vaqti va shartlarini tartibga solish va ishchilarning huquqlarini himoya qilish orqali odamlarning ish joyida va undan tashqarida xulq-atvorini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shunday qilib, mehnat qonunchiligining ishchilarga nisbatan adolatli va adolatli munosabatni targ'ib qilish va shaxsiy faoliyat va farovonlikni qo'llab-quvvatlaydigan muhitni yaratishdagi ahamiyatini tan olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tursunov Y., "Mehnat huquqi", Darslik. T., " Moliya ", 2002 yil.
2. Inoyatov A.A. "O'zbekiston Respublikasining mehnat huquqi". T., «Iqtisodiyot va huquq olami» nashriyoti, 2002 y.
3. Tursunov Y., Usmonova M. Mehnat huquqi. O'quv qo'llanma. T., «Moliya», 2001 y.
4. Gasanov M. Yu., Sokolov EA "O'zbekiston Respublikasida mehnat shartnomasi (kontrakt)", nashriyot T.: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, birinchi va ikkinchi kitoblar, 1996 yil.
5. Gasanov M. Yu., Sokolov EA O'zbekiston Respublikasining yangi mehnat qonunchiligi. T., 2000 yil.

INNOVATIVE
ACADEMY